

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ДИСФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ И СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Махмудова М.Р., Пулатова Ш. Х., Баратова М.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сино

Аннотация. В исследовании приведены показатели 139 пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Исследовались ССС и показатели крови. По статистике сердечно-сосудистых заболеваний, смертность населения согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире умирают 17,5 миллиона человек, что составляет треть от общего числа смертей. Согласно распространенность артериальной гипертензии среди взрослого населения, по данным исследования, составляет 30—45 %. Артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца имеется более чем у 50 % и 34% больных соответственно способствует развитию микро- и макрососудистых заболеваний. Имеются данные, что у пациентов с СД и АГ в 4 раза выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевые слова: ремоделирование сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертензия, ИБС, сердечная недостаточность, натрийуретический пептид, глюкоза, холестерин.

LIVER DYSFUNCTION AND HEART FAILURE

Makhmudova Mehrangiz Rahmatillaevna, Pulatova Shakhnoza Khaidarovna,

Baratova Mehriban Subidinovna

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali Ibn Sina

Abstract. The study presents the indicators of 139 patients with arterial hypertension and coronary heart disease. Cardiovascular and blood parameters were studied. According to statistics of cardiovascular diseases, mortality of the population

according to the World Health Organization, 17.5 million people die annually in the world, which is one third of the total number of deaths. According to the study, the prevalence of arterial hypertension among the adult population is 30-45%. Arterial hypertension and coronary heart disease are present in more than 50% and 34% of patients, respectively, contributing to the development of micro- and macrovascular diseases. There is evidence that patients with diabetes and hypertension have a 4-fold higher risk of developing cardiovascular diseases.

Keywords: remodeling of the cardiovascular system, arterial hypertension, coronary heart disease, heart failure, natriuretic peptide, glucose, cholesterol.

От сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), смертность населения согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире умирают 17,5 миллиона человек, что составляет треть от общего числа смертей. По данным исследований было установлено, что у пациентов с уровнем гликемии 6,1-7,0 ммоль/л и 5,6—6,1 ммоль/л риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) выше на 30 %.(9) Порог гликемии натощак 5,6-6,9 ммоль/л, в отличие от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), классифицируется Американской диабетической ассоциацией (ADA) с 2003 года и по настоящее время как нарушение гликемии натощак — предиабетическое состояние [10, 11].

Согласно распространенность АГ среди взрослого населения, по данным исследования, составляет 30—45 %. АГ имеется более чем у 50 % больных с способствует развитию микро- и макрососудистых заболеваний [5]. Имеются данные, что у пациентов с СД и АГ в 4 раза выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Нарушения ритма сердца занимает лидирующее место среди многообразия патологических состояний сердечно-сосудистой системы, которые характеризуются патологией возбудимости и проводимости миокарда

предсердий и желудочков сердца [3, 6, 17], среди которых преобладают пароксизмальные нарушения ритма сердца. Нарушения гемодинамики и тромбоэмболические осложнения, обусловленные пароксизмальными нарушениями ритма сердца, приводят к значительному повышению заболеваемости, смертности и финансовых затрат [14]. Распространенность данной патологии, по данным ряда авторов [2, 5-10, 23], удваивается с каждым десятилетием жизни - от 0,5% в возрасте 50-59 лет до 9% у 80-89-летних, причем у мужчин выше в 1,5 раза, чем у женщин [14].

Несмотря на то, что в настоящее время с этой целью используют широкий арсенал лабораторных и инструментальных методов, вопрос до сих пор остается открытым. Это указывает на необходимость поиска новых неинвазивных тестов для выявления поражений сердца при дисфункции печени. В последние годы для диагностики дисфункций миокарда и в прогностических целях все чаще используют определение уровня натрийуретических пептидов (НУП) в плазме крови [1, 31].

О.А.Кисляк и соавт. отмечали особенность течения АГ у молодых в виде неблагоприятной тенденции раннего формирования поражения органов-мишеней [4, 11-13, 15, 16, 23]. По данным И.В. Леонтьевой, у мужчин молодого возраста с АГ отмечается раннее и частое вовлечение в патологический процесс таких органов-мишеней, как головной мозг, сердце, периферические сосуды, что определяет развитие осложнений и неблагоприятный прогноз заболевания. В последние годы обращает внимание рост смертности среди мужчин в возрасте 20–35 лет от осложнений АГ и ИБС [2, 3, 14, 15-19].

В настоящий момент накапливаются данные о том, что НУП наряду с эндокринным оказывают важное пара- и аутокринное действие на сердце и коронарное кровообращение: регулируют миокардиальный рост, тормозят пролиферацию фибробластов, гипертрофию кардиомиоцитов [25-29], пролиферацию и сократимость гладкомышечных клеток сосудов, обладают

цитопротекторным и противоишемическим эффектами, влияют на эндотелий венечных сосудов [19]. В норме средний уровень НУП типа В для лиц в возрасте 40 лет составляет 4,0–4,8 пг/мл, для мужчин в возрасте 85 лет – 22,8–24,2 пг/мл, для женщин – 18,4–26,6 пг/мл [2, 5, 10].

Доказано, что даже незначительное повышение этих пептидов у людей без явной патологии сердца связано с риском ХСН и смерти [6].

Появление новых высокотехнологичных методов, таких как компьютерная и магнитно-резонансная томография, электроанатомическое картирование, не только повысило эффективность клинической диагностики, но и расширило возможности прижизненных морфологических исследований [7,24]. Конкретные морфологические данные об особенностях анатомического строения предсердий сердца позволяют повысить возможности и точность аритмологических вмешательств [20-22]. Вопрос о строении левого предсердия вместе с тем остается на сегодняшний день недостаточно изученным [30,32].

Таким образом, указанный выше диапазон гликемии, изменения показателей NT-proBNP широко изучается при различных формах сердечной недостаточности и биохимических показателей печени представляет интерес при сердечно-сосудистых заболеваниях у лиц молодого возраста с сохраненной фракцией выброса на фоне пароксизмальных тахикардий, фибрилляции предсердий.

Цель исследования: изучить и оценить диапазон гликемии, уровень NT-proBNP у лиц молодого возраста с сердечно-сосудистыми заболеваниями на фоне пароксизмальных нарушения ритма сердца .

Материалы и методы исследования. Обследовано 139 мужчин с контрольной группы 33 пациента (средний возраст - $41,3 \pm 2,1$ года). Группу сравнения составили 106 пациентов с (средний возраст - $39,1 \pm 5,8$ лет). Обе основные группы больных были распределены на 4 подгруппы:

Контрольная группа (*1 группа*) -33 человека, группа с артериальной

гипертензией -АГ (2 группа) – 41 человек; группа с ишемической болезнью сердца -ИБС (3 группа) – 31 человек, группа с АГ и ИБС (4 группа)- 34 человека. Группу контроля составили 33 мужчин, сопоставимых по возрасту, которые проходили обследование в поликлинике и были признаны соматически здоровыми.

Критерии исключения из исследования: возраст старше 65 и моложе 30 лет, острые инфекционные и воспалительные процессы и / или хронические воспалительные процессы в стадии обострения, больные с нестабильной стенокардией, инфарктом миокарда (менее 1 года до начала исследования), кардиохирургическое лечение в анамнезе, пороки сердца, острое нарушение мозгового кровообращения, заболевания бронхолегочной системы и желудочно-кишечного тракта в фазе обострения, эндокринная патология, заболевания почек с нарушением их функций - развитие признаков почечной недостаточности; заболевания печени с нарушением ее функций - развитие признаков печеночной недостаточности, аутоиммунные заболевания и коллагенозы, злокачественные новообразования, давность хирургического вмешательства менее 6 месяцев, психические расстройства.

Электрокардиографию (ЭКГ) проводили в покое в 12 стандартных отведениях в первый день госпитализации, а затем в динамике по показаниям. Для записи электрокардиограмм был использован электрокардиограф «ECG-300 G Bioscare» (Германия) и «CARDIMAX». Анализ полученных результатов проводили по общепринятым методикам.

Суточное исследование ЭКГ осуществлялось с использованием систем холтеровского мониторирования ЭКГ «Система амбулаторная электрокардиографическая», модель Поли-Спектр-СМ (холтер) (Россия). Длительность мониторирования ЭКГ составляла 24 часа. На суточной записи ЭКГ изучались ST-T- нарушения (зубец Т, сегмент ST), нарушения сердечного ритма и проводимости (средняя ЧСС выше и ниже возрастной нормы,

пароксизмальная тахикардия, желудочковые экстрасистолы, над желудочковые экстрасистолы, синдром слабости синусового узла).

Ультразвуковое исследование сердца осуществляли на сканерах «Диагностическая ультразвуковая система DC-№6-Mindray» (Китай) и сканер «Sono Scare» производства (Китай) электронным секторальным датчиком с частотой 3,0 МГц в одномерном (М), двухмерном (В) режимах и в режиме доплер-эхокардиографии (с использованием импульсного и постоянно волнового спектрального доплера, а также цветного и тканевого доплеровского картирования кровотока).

Определение уровня натрийуретического пептида типа В в образцах сыворотки осуществлялось методом иммуноферментного анализа с помощью коммерческих тест систем «NT-proBNP». Данный тест иммуноферментного анализа и предназначен для количественного определения NT-proBNP в образцах человеческой сыворотки. Иммунофлюорисцентный метод исследования при применении «Анализатора иммуноферментных реакций «Finicare FIA Meter Plus» фирмы Rain sen Da в комплекте с сухой системой определение теск полосок с количественным методом.

Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической программы STATISTICA 12.0, Stat Soft, Inc. Критический уровень статистической значимости принимали 5 % ($p=0,05$).

Результаты исследования и их обсуждение. У пациентов 3 группы показатели были статистически значимо выше, чем у пациентов группы сравнения; а уровни систолического артериального давления (АД) и диастолического АД были статистически значимо ниже, чем у больных с 1 группы. По оценке жалоб пациентов, включенных в исследование, были получены следующие данные. У пациентов 3 группы наблюдались жалобы на утомляемость предъявляли 20 пациентов (45 %), одышку - 13 пациентов (30%), сердцебиение и перебои в сердце – 24 пациентов (55 %), кашель - 7 пациентов

(15 %), увеличение веса - 5 пациента (3 %), отеки нижних конечностей (голени, стопы) – 36 пациентов (9 %), дискомфорт в области сердца 13 (28 %) пациентов.

Утомляемость встречалась во 2 группы пациентов у 11 пациента (25 %), одышка - у 36 пациентов (8%), у сердцебиение и перебои в сердце – нет, кашля - нет, приступы удушья по ночам, увеличение веса - у 7 пациентов (7 %), отеки нижних конечностей (голени, стопы) - у 7 пациентов (6 %), боли в области сердца - у 7 пациентов (10 %).

На начальном этапе обработки данных сопоставлялись уровни NT-pro BNP. В 3 группе пациентов значение уровня в среднем NT-proBNP составило 385,3 пг/мл, что было статистически значимо выше, чем в группе контроля, где уровень NT- proBNP составила 103,3 пг/мл, и статистически значимо выше, чем в 1 группе пациентов 204,6 пг/мл.

Показатели «высоко нормальная» гликемия) и (нормогликемия) занимали промежуточное положение — были значимо старше представителей 3 группы, но значимо младше пациентов из группы 1-2 (Таб.1).

Таблица 1

Показатель	Группа 1 n = 41 АГ	Группа 2 n = 31 ИБС	Группа 3 n = 34 Дисфункция печени АГ+ИБС	Контрольная группа n = 33
Мужской пол, абс/%	49/34,8	48,7/39,7	27/50	25/45
Глюкоза крови натощак, ммоль/л	5,8 (5,7; 5,9)	4,7 (4,3; 5,1)	5,45 (6,2; 6,7)	4,2 (4,1; 5,0)

возраст , годы	40 (34; 46)	41,8 (34; 49,5)	42,3 (36; 48,5)	41,8 (34; 49,5)
масса тела , кг	83 (70; 92)	72 (62; 72)	86* (78; 98)	69 (63; 75)
ИМТ, кг/м2	27,3 (25; 30)	26 (24; 28)	29 * (28; 31)	22 (20; 23)
холестерин общий, ммоль/л	5,4 (4,75; 6,2)	4,8 (4,2; 5,6)	5,5 (4,5; 6,3)	4,8 (4,2; 5,6)
NT-proBNP пг/мл	204,5 (206,1;244,4)	315,2 * (238,3;247,3)	385,8 ** (336,3;398,4)	103,9 (98,9;108,3)

Примечание: * $p < 0,05$, ** $p < 0,05$ значимость различий между группами

В 1 группе пациентов значение уровня NT- proBNP составило 204,9 пг/мл, что было статистически значимо выше, чем в группе контроля 103,9 пг/мл. В 3 группе пациентов уровень NT-proBNP составило 385,9 пг/мл, что было статистически выше, как по сравнению с группой контроля 103,9 пг/мл (Таб.2).

Таблица 2

Показатели	Контроль ная группа n=33	Группа с АГ n=41	Группа с ИБС n=31	Группа с дисфункцией печени и АГ+ИБС n=34
МЖП, мм	9,574±1,12	11,07±1,224	9,37±1,124	13 ,24±3,013
ЗС ЛЖ, мм	8,348±2,22	10,048±2,330	10,348±2,33 0	12,029±2,785
Объем ЛП	31,320±2,18	43,43±12,21	40,43±13,21	45,43±12,11

(мл)				
ФВ ЛЖ, %	64,16±5,10	57,256±5,172	55,256±5,37 2	55,468±5,282
ММЛЖ (В-режим), Г	175,136±4,4 1	211,21±123,5 6	227,115±105 ,12	249,12±105,12* *
ИММЛЖ, г/м ²	98,297±9,09	206.24±7,12	238,125±7,6 1	336,125±7,51**

*Примечание: * p < 0,05, ** p < 0,05 значимость различий между группами*

Таким образом, у 1 группы пациентов было отмечалось самое низкое содержания НУП в крови, так 2-3 групп пациентов было выявлено статистически значимое повышение уровня NT-proBNP по сравнению с группой соматически здоровых лиц. Однако у пациентов с 3 группы наблюдалось статистически значимо более выраженное повышение уровня NT-proBNP, чем у 1-2 групп пациентов, что отражает более выраженное воздействие на левого предсердия с растяжением его стенок и указывает на возможность использования данного показателя в клинической практике в качестве важного диагностического критерий в развитии сердечной недостаточности.

В ходе нашего исследования было выявлено, что в крови больных с дисфункцией печени у 1 и 2 групп показатели сахара и холестерина в пределах нормы, но показатели сахара и холестерина в 3 группе гораздо выше, и статистически значимы и показатели NT-proBNP превышают показателей контрольной группы. Обнаружена прямая взаимосвязь с дисфункцией печени и уровня NT-proBNP у пациентов данных групп. Это отражает наличие избыточного растяжения желудочков и левого предсердия, т.е. его структурной и гемодинамической перестройки у пациентов. В то же время статистически значимо более высокий уровень показателей холестерина, глюкоза и NT-proBNP у пациентов 2 и 3 групп пациентов указывает на большую

выраженность процессов ремоделирования в сердечно-сосудистой системы и дисфункции печени .

Выводы. В 1 группе пациентов АГ дисфункция печени встречается в 41,5% случаев, в то время как у пациентов 2 группы дисфункция печени наблюдалась в 31,5%. У пациентов повышение систолического артериального давления, нарушение суточного профиля АД, повышение пульсового давления наблюдалось повышение содержания печеночных ферментов, которое говорило за дисфункцию печени. У пациентов 2-3 группы, повышение уровня NT-proBNP и дисфункция печени может быть одним из маркеров модификации течения заболевания с развитием структурной перестройки сердечно-сосудистой системы. Кроме того, можно утверждать, что наличие пароксизмальной тахикардии и фибрилляции предсердий как у пациентов 3 группы встречалось чаще и является дополнительным фактором, способствующим ремоделированию левого предсердия. Заключение дисфункция печени и НУП являются ценными биомаркерами, широко используемыми в клинике для диагностики и прогноза течения и развития сердечной недостаточности.

Список литературы

1. Агеев Ф.Т., Овчинников А.Г. Мозговой натрийуретический гормон и дисфункция левого желудочка // Сердечная недостаточность. - 2009. - № 5. - С. 271.
2. Беленков Е.В., Привалова Е.В., Чекнева И.С. Мозговой натрийуретический пептид - современный биомаркер хронической сердечной недостаточности // Российский кардиологический журнал. - 2008. - № 6. - С. 62-69.
3. Баратова М. С., Мусаева Д. М. Гемодинамические изменения левого желудочка и левого предсердия при артериальной гипертензии //Integrative dentistry and maxillofacial surgery. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 219-223.

4. Баратова М. С., Хидоятова М. Р. Структурно-Геометрические Показатели Левого Желудочка И Левого Предсердия При Нарушения Ритма Сердца //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 194-199.
5. Ватутин Н.Т., Шевелёк А.Н., Венжега В.В. Место пациентов с промежуточной фракцией выброса левого желудочка в общей популяции больных хронической сердечной недостаточностью//Архив внутренней медицины 2021. 11(2). Р. 111-121.
6. Драпкина О.М., Дуболазова Ю.В. Применение биологических маркеров в диагностике диастолической сердечной недостаточности // Журнал Сердечная недостаточность. - 2011. - № 12. - С. 364-372.
7. Кисляк О.А., Петрова Е.В., Саргаева Д.С. Артериальная гипертензия у подростков и лиц молодого возраст: вопросы диагностики и лечения. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2009;8(2):82-88.
8. Мороз В.В., Никифоров Ю.В., Кричевский Л.А., Асеев В.М., Гусева О.Г., Буржунова М.Г., Рыбаков В.Ю. Значение сердечного пептида NT-proBNP в оценке риска реваскуляризации миокарда у больных со сниженной фракцией изгнания левого желудочка // Общая реаниматология. - 2010. - № 6. - С. 38-42.
9. Мясоедова Е.И., Полунина О.С., Севостьянова И.В., Воронина Л.П., Заклякова Л.В., Полунин И.Н. Уровень предшественника натрийуретического пептида В-типа и результаты клинического обследования пациентов с ишемической кардиомиопатией // Астраханский медицинский журнал. - 2016. - Т. 11. - № 1. - С. 96-101
10. Натрийуретические пептиды, гипертензия, сердечная недостаточность и магний. РМЖ. 2017;25:1850-1851].
11. Петрова О.В., Мотрева А.П., Тарасов Д.Г. Дооперационные уровни аминотерминального промозгового натрийуретического пептида у кардиохирургических больных // Астраханский медицинский журнал. - 2013. - Т. 8. - № 3. - С. 74-79.

- 12.** Полунина Е.А., Севостьянова И.В., Тарасочкина Д.С., Полунина О.С. Анализ структурно-функциональных показателей левого желудочка у пациентов с хронической сердечной недостаточностью // Естественные науки. - 2015. - № 1 (50). - С. 67-72.
- 13.** Тарасочкина Д.С., Полунина Е.А., Севостьянова И.В., Воронина Л.П., Кантемирова Б.И. Взаимосвязи уровня фракталкина и показателей эхокардиоскопии при артериальной гипертензии, стенокардии напряжения и их сочетании // Кубанский научный медицинский вестник. - 2015. - № 4 (153). - С. 119-123.
- 14.** Терещенко С.Н., Павликова Е.П., Мерай И.А. Место мозгового натрийуретического пептида в диагностике сердечной недостаточности // Сердечная недостаточность. – 2003. – № 2. – С. 103-104.
- 15.** Мухамбетова Г.Н., Мясоедова Е.И., Полунина О.С., Воронина Л.П., Полунина Е.А. Диагностическое значение иммуноферментного исследования мозгового натрийуретического пептида при сердечно-сосудистой патологии // Современные проблемы науки и образования. 2016. №6. С.
- 16.** Мухамедова М. М., Ганиева Ш. Ш. Характеристика Биохимических Показателей Крови У Больных С Острым Коронарным Синдромом, Перенесших Коронавирусную Инфекцию //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 28-32.
- 17.** Школьникова М.А., Полякова Е.Б., Ильдарова Р.А., Трофимова Т.А., Леонтьева И.В., Ковалёв И.А. Синкопальные состояния у детей и подростков // Вестник аритмологии. № 87. 2017. С. 59-71.
- 18.** Чаплыгина Е.В., Каплунова О.А., Евтушенко А.В., Каракозова Е.А., Маркевич А.В., Швырев А.А., Санькова И.В. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5.
URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=22029>

19. Baratova M. S. Algorithm and ultrasonic indicators of stanning of the left atrial in diastolic dysfunction of the left ventricular //European Journal of Research Development and Sustainability. – 2021. – T. 2. – №. 6. – С. 79-83.
20. D’Souza S.P., Davis M., Baxter G.F. Autocrine and paracrine actions of natriuretic peptides in the heart // Pharmacol. Ther. 2004. – Vol. 101, № 2. – P. 113-129.
21. Friedl W., Mair J., Thomas S. et al. Natriuretic peptides and cyclic guanosine monophosphate in asymptomatic and symptomatic left ventricular dysfunction // Heart. 1996. Vol. 76. P.129–136.
22. Gröber U., Schmidt J., Kisters K. Magnesium in Prevention and Therapy // Nutrients. 2015. Vol. 7. P. 8199–8226.
23. Kistorp C., Raymond I., Pedersen F. et al. N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide, C-Reactive Protein, and Urinary Albumin Levels as Predictors of Mortality and Cardiovascular Events in Older Adults // JAMA. 2005. Vol. 293. P. 1609.
24. Kragelund C., Gustafsson I., Omland T. et al. Prognostic Value of NH2-Terminal Pro B Type Natriuretic Peptide in Patients With Diabetes and Stable Coronary Heart Disease // Diabetes Care. 2006. Vol. 29. P. 1411–1413.
25. Kisters K., Gremmler B., Gröber U., Hausberg M. Ionized magnesium loss in hypertension and diabetes mellitus // J Hypertens. 2015. Vol. 33. P. 436.
26. Mori T., Chen Y.F., Feng J.A. et al. Volume overload results in exaggerated cardiac hypertrophy in the atrial natriuretic peptide knockout mouse // Cardiovasc. Res. – 2004. – Vol. 61. – P. 771-779.
27. Nadir M., Gandy S., Ireland S. et al. An Increased B-Type Natriuretic Peptide in the Absence of a Cardiac Abnormality Identifies Those Whose Left Ventricular Mass Will Increase Over Time // JACC Hear Fail. 2015. Vol. 3. P. 87–93.
28. Nig L.L., Geeranavar S., Jennings S.C. et al. Diagnosis of heart failure using urinary natriuretic peptides // Clin. Sci. – 2004. – Vol. 106. – P. 129-133.
29. Sato M., Hosaka M., Asayama K. et al. Association between N-terminal pro B-

type natriuretic peptide and day-to-day blood pressure and heart rate variability in a general population: The Ohasama study // J Hypertens. 2015. Vol. 8. P.1536–1541.

30. Subidinovna B. M. Social And Medical Aspects Of Left Ventricular Diastolic Dysfunction In Arterial Hypertension //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 3. – №. 09. – С. 14-20.

31. Subidinovna B. M., Murtazoevna M. M. CHANGES IN THE PARAMETERS OF DAILY MONITORING OF BLOOD PRESSURE IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 5. – С. 1046-1055.

32. Wang L., Liu Z., Huo Y. et al. Change of hs-CRP, sVCAM-1, NT-proBNP levels in patients with pregnancy-induced hypertension after therapy with magnesium sulfate and nifedipine // Asian Pac J Trop Med. 2013. Vol. 6. P. 897–901.